

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: ABR. MEY EN JAMES POLAK; LITERATUUR: M. M. DEEN Jr. EN A. ROBLES; BESLECHTE GESCHILLEN: Mr. A. E. J. NYSINGH; — UIT HET BUITENLAND: J. E. ERDMAN, C. A. HUYSMAN EN C. J. MEIJER — EFFICIËNTIE: L. POLAK

MEDEWERKERS: H. J. VAN ARKEL, PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, TH. A. DYRBYE Jr., W. H. ELLES, G. W. FRESE, PROF. Dr. Ir. J. GOUDRIAAN Jr., Dr. W. J. HARTMANN, S. KONIJN, R. KUIJPER, J. PAARDEKOOPEL, PROF. Dr. N. J. POLAK,

J. C. SPANGENBERG, J. E. SPINOSA CATTELA, J. F. STARKE, Dr. A. STERNHEIM, PROF. J. G. CH. VOLMER

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY

TESSELSCHADESTR 15 - AMSTERDAM, TEL. 26600

UITGEVER: J. MUUSSES - PURMEREND

TELEFOON 77

GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIJK IS GEOORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—. FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG

INHOUD

In memoriam B. G. Tal	Biz.	17
De Arbeid en Organisatie van den Gemeentelijken Accountantsdienst door A. Nierhoff	"	17
Een en ander omtrent aantekeningen en vastleggingen door G Hartog (Slot)	"	18
Efficiëntie	"	21
Red. L. Polak Welke bezuiniging wordt bij de invoering van boek- houdmachines verkregen?	"	21
Uit het Buitenland	"	23
Red. J. E. Erdman, C. A. Huysman en C. J. Meyer De Ethiek van het Accountantsberoep — De ontwik- keling der Engelsche Naamlooze Vennootschap	"	23
De plaats van de statistiek in de onderneming	"	25
door James Polak met een naschrift van Mr. Dr. J. H. van Zanten	"	25
Indië	"	26
Ingezonden door L. Götzén	"	26
Compensatie van winsten en verliezen voor de R.I.B.	"	26
door W. T. J. Abbema, met naschrift door H. de Leede	"	26
Nieuwe boeken	"	28
Federatief examen van het Nederlandsch Instituut van Accountants en de Nederlandsche Organisatie van Accountants	"	28
Accountancy C. Januari 1928	"	28
Ontvangen boekwerken	"	32

IN MEMORIAM B. G. TAL

Op 42-jarigen leeftijd overleed te 's-Gravenhage de Heer *B. G. Tal*, lid van het Nederlandsch Instituut van Accountants, na een korte en hevige ziekte, aan de gevolgen van een kwaal, waaraan hij reeds geruimen tijd leed.

De overledene behoorde tot de jongere categorie van Instituutleden, welke slechts na examen tot het lidmaatschap toegelaten werden. Ondanks zijn jeugdigen leeftijd had zijn accountantspraktijk in enkele jaren een omvang verkregen van groote beteekenis. Aan een helder verstand paarde de Heer *Tal* groote paedagogische gaven, welke zijn liefde voor het onderwijs verklaarden. De nagedachtenis van onzen helaas zoo vroeg gestorven leermeester zal bij zijn oud-leerlingen steeds in groote eere blijven.

Er ligt een diepe tragiek in dit zoo vroeg verscheiden van

dezen man, die, na in een luttel aantal jaren een zoo mooie accountantspraktijk te hebben grootgebracht, daarvan zelf zoo korten tijd de vruchten heeft mogen genieten.

Dr. A. W. SCHIPPERS Jzn.

DE ARBEID EN ORGANISATIE VAN DEN GEMEENTELIJKEN ACCOUNTANTSDIENST

In de inleiding van het onderwerp „De taak en de positie van den accountant bij publiekrechtelijke lichamen” op den laatsten Accountantsdag van het Nederlandsch Instituut van Accountants, wordt gesproken over de uitbreiding, die het arbeidsveld der gemeenten heeft ondergaan, welke uitbreiding gepaard is gegaan met eene belangrijke vermeerdering van het aantal bedrijven en diensten. In dit verband moge ook eens de aandacht gevestigd worden op de moeilijkheden, waarvoor de Gemeentelijke Accountantsdienst zich in de groote steden zag geplaatst bij het uitoefenen van zijn controle op bedrijven en diensten. De taak van deze Diensten was reeds zeer omvangrijk geworden in den tijd van de technische uitvindingen, toen de gemeenten, naast de bestaande bedrijven, ook electriciteits-, tram- en telefoonbedrijf in exploitatie namen. Het nastreven van sociale doeleinden had eene verdere uitbreiding van het aantal bedrijven ten gevolge. Wilde de Gemeentelijke Accountantsdienst zijn controle-arbeid naar behooren verrichten, dan was eene belangrijke vermeerdering van het aantal accountants en assistenten noodzakelijk. De accountantsdienst werd echter niet zoodanig uitgebreid, dat hij voor de gestelde taak berekend kon zijn. De bezuinigingsmaatregelen van de laatste jaren zullen hierop wel eenigen invloed hebben uitgeoefend.

Aan een niet voldoende geoutilleerden accountantsdienst zijn natuurlijk groote gevaren verbonden. De gemeente Amsterdam heeft dit kunnen ondervinden.

Bij de Gemeentelijke vischvoorziening en vischafslag verliet men zich bij den controle-arbeid hoofdzakelijk op interne controlemaatregelen. Dit bleek tijdens de openbare strafzitting van de Rechtbank te Amsterdam bij de behandeling van de fraudes, die bij genoemd bedrijf hadden plaats gevonden. Zeven ambtenaren waren bij de onregelmatigheden betrokken. Voor de controle van de ontvangsten steunde men op het stelsel van interne controle: het scheiden van administratieve functies en gel-

delijk beheer. Doordat de ambtenaren voor het plegen van verduistering samenspanden, heeft men fraude niet kunnen voorkomen. Het standpunt, dat bij het Gemeentelijk vischbedrijf werd ingenomen, kan niet anders dan afgekeurd worden. De ambtenaren blijven niet onkundig van de wijze, waarop de controle wordt uitgeoefend. Wanneer zij zien, dat accountantscontrole vrijwel geheel achterwege blijft, kan de interne controle, hoe voortreffelijk op zichzelf beschouwd, noodlottig worden en tot de conclusie leiden, dat het beter ware geweest, indien zij geheel achterwege was gebleven. In het laatste geval toch zou men tot effectieve controle zijn overgegaan.

Omdat het hier een geval betreft, waarbij de onregelmatigheden jarenlang verborgen konden blijven, is het wel de moeite waard, nog eenige mededeelingen te doen van hetgeen tijdens de zitting van de Rechtbank gebleken is omtrent de wijze, waarop de verduisteringen hebben plaats gehad. Aan de eerste aantekeningen betreffende de ontvangsten werd geen aandacht geschonken, zoodat men in de gelegenheid was deze gewijzigd in de administratie op te nemen. Wat de Gemeentelijke vischvoorziening betreft, behooren tot deze aantekeningen in de eerste plaats de dagkaarten van de winkeliers, waarop zij hunne dagelijkse ontvangsten noteeren en verder de lijsten, voor den internen dienst bestemd, waarop de voor de winkels bestemde hoeveelheden visch worden vermeld. De ontvangsten werden in het daartoe bestemde register te laag geboekt. De kassier, die bij de vervalschingen betrokken was, boekte de verminderde ontvangsten in zijn kasboek. Op de winkeliers werd door middel van staten controle uitgeoefend. Doordat de verzonden hoeveelheden visch in overeenstemming werden gebracht met de verminderde ontvangsten, brachten deze staten echter ook geen onregelmatigheden aan het licht. Bij den vischafslag maakte men gebruik van twee stellen boeken, waarvan één stel in de administratie werd verwerkt en het andere werd vernietigd. Dit was mogelijk, doordat de boeken niet op volgorde van nummers werden gebruikt. De kassier werkte ook hier aan de vervalschingen mede. Uit den gang van zaken bij het Gemeentelijk vischbedrijf te Amsterdam is gebleken, welke ernstige gevolgen uit het nalaten van accountantscontrole en het zich verlaten op interne controlemaatregelen, kunnen voortvloeien. Aan de interne-controle mag geen overdreven waarde worden toegekend. Zij geeft slechts meerdere waarborgen voor de juistheid der in de administratie verwerkte cijfers en kan in bepaalde gevallen tot vereenvoudiging van de accountantscontrole leiden. In geen geval kan zij de accountantscontrole overbodig maken.

Er bestaat geen aanleiding aan de controle van gemeentebedrijven lagere eischen te stellen dan aan die van particuliere bedrijven. Men zal er in de groote steden wel nimmer toe komen de controle in handen te geven van public-accountants en er steeds de voorkeur aan geven te beschikken over een staf eigen accountants. Hiertegen behoeft geen bezwaar te bestaan. Indien de gemeente-accountant dezelfde bekwaamheid heeft als zijn collega in het vrije beroep, mag aangenomen worden, dat hij aan zijn arbeid ook dezelfde eischen zal stellen.

Daar de gemeente-accountant zijne aanstelling ontvangt van het Dagelijksch Bestuur der gemeente, neemt hij als ambtenaar eene plaats in, die niet geheel vergeleken kan worden met de onafhankelijke positie van zijn collega in het particuliere bedrijf. Bij het verrichten van zijne werkzaamheden heeft hij met de wenschen van het Dagelijksch Bestuur rekening te houden. B. en W. zullen trachten hem in zijn arbeid te beperken, ook in de gevallen, dat zulks het minst gewenscht is. De accountant heeft hier eene dankbare taak te vervullen en zal den betrokken wethouder kunnen inlichten omtrent de eischen, die aan de controle gesteld moeten worden om voldoende waarborgen te krijgen omtrent de juistheid van administratie en beheer. Zoodoende zal hij langzamerhand in de gelegenheid

worden gesteld naar juiste beroepsopvattingen zijn arbeid te vervullen.

Het is noodig, dat de leiding van den Gemeentelijken accountantsdienst berust bij een accountant en niet in handen is van een hoofdambtenaar van Financiën. Hoe bekwaam deze hoofdambtenaar op financieel gebied ook moge zijn, tenslotte is hij geen accountant, zoodat hij niet weet aan welke vakkundige eischen de accountantscontrole moet voldoen.

Een Gemeentelijke accountantsdienst, die goed is georganiseerd en over voldoende bekwame krachten beschikt, zal alleen aan de burgerij waarborgen kunnen geven voor een goed rekenplichtig beheer en eene juiste verantwoording.

A. NIERHOFF

EEL EN ANDER OMTRENT AANTEEKENINGEN EN VASTLEGGINGEN

(Slot)

De aantekening van een en ander op het desbetreffende formulier kan op de volgende wijze geschieden:

(Naam Kantoor)

Map B No. 9 e/b

Cliënt: 214

Inzake: Controle 1927.

Inkoopboek

met facturen

Doorl.
No.

28	<p>Factuur No. 893 van H. Jansen te Alkmaar ad ... over twee Perzische tapijten is uitgeschreven ten name van den Directeur. Eene bestelbon is niet uitgeschreven en de goederen zijn in de Magazijnadministratie niet als ontvangen geboekt.</p> <p>De procuratiehouder deelde daaromtrent het volgende mede:</p> <p>1°. dat de goederen door den Directeur persoonlijk mondeling zijn besteld en de leverancier daaruit begrepen had, dat de Directeur in privé voor het factuurbedrag belast moest worden.</p> <p>2°. dat de goederen niet in de Magazijnadministratie zijn verantwoord, omdat zij door den leverancier direct aan den klant zijn verzonden wiens rekening er voor belast is.</p> <p>Bedoelde goederen zijn inderdaad op verkoopfactuur No. 2047 berekend aan de firma X te Y.</p> <p>N.B. Met opzet is voor deze aantekening een formulier gebezigd, zooals dat op verschillende accountantskantoren gebruikt wordt, ten einde te doen zien, dat de verdeeling van het linkerdeel in twee kolommen een integreerend deel van het systeem van korte aantekeningen vormt.</p>	f 460.10	<p>Te bespreken met den accountant: den Directeur verzoeken voortaan ook van mondeling gegeven bestellingen eene bestelbon te doen zenden en te vragen de facturen bestemd voor de N.V. ook ten name der N.V. te doen uitschrijven. Bij directe goederen op inkoopfactuur en verkoopfactuur wederzijds naar het nummer te verwijzen. Directe Goederen via Inkoopboek en Verkoopboek op afzonderlijke Grootboekrekening te doen boeken. Zie ook Map E formulier No. 4a aant. 1 (op welk formulier ditzelfde verhaal nog eens gedaan zou moeten worden)</p>
----	---	----------	---

Deze aantekening is wederom zeer duidelijk, maar veel te lang, omdat met het volgende volstaan kan worden:

(Naam Kantoor)

Dossier 72214 Map B No. 9

c/b

Inkoopboek				Facturen			
28	3/5	No. 893 H. Jansen 2 perz. tapijten	f 460 10	o/n Dir.	f 460 10		E 4 a 1

Als aantekening 1 op het formulier „Te bespreken met accountant” in de Map „Bijzondere Aantekeningen” (E) vermeldt hij dan:

(Naam Kantoor)

Dossier 72214 Map E No. 4

/a

		Te bespreken met accountant	
3/5	Zie B 9 b 28 geen best. bon; niet in Mag. adm. Proc. zegt: Dir. mond. be- steld Zijn dir. goed		best. bon ook v. mond. best. alle fact. o/n N.V. bij dir. Goed: No. Ink. fact. op Verk. fact. & V.V.
6/5	berek. op Verk. fact. No. 2047		afz. Gr.b. rek. openen

Ons inziens zijn de verkorte aantekeningen voor een vakman, zelfs al kent deze noch de desbetreffende onderneming, noch het systeem van afkortingen, even duidelijk als de langademige omschrijvingen.

Het komt ons dan ook voor, dat in die richting door assistenten heel wat tijd te besparen is, die voor nuttiger doeleinden gebruikt kan worden. Dit geeft ons aanleiding om wat nader op deze stof in te gaan.

Wij spraken van een systeem van afkortingen”. Zoals de wijze van controleeren, de indeeling van de dossiers, het groepeeren der aantekeningen systematisch behoort te zijn, behoort ook bij het gebruik van afkortingen voor die aantekeningen een bepaald systeem gevolgd te worden. Wij hebben dit

reeds doen uitkomen bij de verkorte aantekening van het eerste voorbeeld, waar wij op het contrôle-aanteken-formulier boven de linkerhelft van het linkerdeel schreven „Inkoopboek” en boven de rechterhelft „Facturen”, waaruit de volgende regel afgeleid kan worden:

bij de contrôle van een hulpboek met de bijbehorende bescheiden, is de linkerhelft van het linkerdeel op het contrôle-aantekenformulier te bezigen, om aan te teekenen de boeking, zoals die in het hulpboek voorkomt; de rechterhelft, om te noteeren, hoe de boeking zou moeten zijn volgens het desbetreffende bewijsstuk.

In aanmerking genomen, dat „controleeren” steeds beteekent: het vaststellen der juistheid van het eene onderdeel eener

administratie¹⁾ aan de hand van de gegevens volgens een ander onderdeel, waaruit volgt, dat bij de omschrijving der te verrichten werkzaamheden op het later te bespreken Werkprogram, steeds of voor elk dier werkzaamheden twee onderdeelen der administratie gecombineerd genoemd moeten worden b.v.:

Inkoopboek met Inkoopfacturen,
of twee onderdeelen der administratie betrokken zijn bij elk dier werkzaamheden, ook al wordt in het Werkprogram maar één onderdeel genoemd b.v.

Kas opnemen,
kan voor den hiervoor gegeven regel, de volgende algemeene regel in de plaats gesteld worden:

Indien het bij de controle eener administratie noodig is eene aantekening te maken, is de linkerhelft van het linkerdeel op het controle-aanteeken-formulier te bezigen voor het noteeren der boeking of het gegeven, zooals dat voorkomt in resp. voortvloeit uit het onderdeel, dat *gecontroleerd wordt*.

(Inkoopboek; Saldo Kasboek)
de rechterhelft is te bezigen voor het noteeren der boeking of het gegeven, zooals dat voorkomt in resp. voortvloeit uit het onderdeel, *aan de hand waarvan* het eerstbedoelde onderdeel gecontroleerd wordt,

(de Inkoopfacturen; het aanwezig bevonden Kasgeld),
of in 't kort gezegd:

links: zooals het geboekt is in het eerste onderdeel,
rechts: zooals de boeking zou moeten zijn volgens het tweede onderdeel.

Voor zoover het aantekeningen betreft, als gegeven in het tweede voorbeeld op het formulier „Te bespreken met accountant”, welke aantekening weliswaar uit de controle is voortgevloeid, doch feitelijk betrekking heeft op de inrichting, behoeft de hierboven gegeven regel nog de volgende aanvulling:

Voor het noteeren van aantekeningen, welke, al dan niet uit de controle voortvloeiende, de inrichting der administratie betreffen, wordt de linkerhelft van het linkerdeel gebruikt, om mededeeling te doen van de wijze, waarop het desbetreffende onderdeel der administratie is ingericht; de rechterhelft om aan te geven de wijziging of aanvulling, welke de controleur meent, dat noodig is, dus weder links: zooals het desbetreffende onderdeel is ingericht, rechts: zooals dit ingericht zou moeten zijn.

Dit ééne principe

links: zooals het *is*,
rechts: zooals het *moet zijn*,

forme in bedoeld systeem den eersten grondslag bij het maken van aantekeningen.

Wil zulk een systeem verder practisch bruikbaar zijn, dan moet het aan twee zéér voorname eischen voldoen n.l.
eenvoud en duidelijkheid,

d.w.z. zoowel voor den controleur, die de aantekening maakt als voor hem, die later van die aantekening nota moet nemen, moet het niet noodig zijn, eene studie te gaan maken van de te gebruiken of gebruikte afkortingen in een bepaald geval; de afkortingen moeten logisch verband houden met de bewoordingen, waarin de mededeeling moet worden neergeschreven.

Een soort van geheimschrift of stenografie heeft geen doel en zou o.i. ook nimmer succes kunnen hebben.

In het door ons bedoelde systeem, waarvan wij hierna eenige voorbeelden laten volgen om de bedoeling te illustreeren, wordt dan ook maar van één speciaal teeken, te noemen „het negatieve teeken” gebruik gemaakt.

¹⁾ Administratie is hier bedoeld in den ruimsten zin, dus incl. inkoopfacturen kwitanties enz.

Dit ziet er aldus uit, $\boxed{\quad}$ en de beteekenis er van is, dat iets ontbreekt, niet verricht is e.d.

Bij de hierna volgende afkortingen is rekening gehouden met de afkortingen, welke reeds thans in meerdere of mindere mate burgerrecht hebben verkregen.

Debet	D
Credit	C
debiteeren	deb
crediteeren	cred
gedebiteerd	gedeb
gecrediteerd	gecred
Inkoopboek	lb
Retour-Inkoopboek	R. lb
Verkoopboek	Vb
Retour-Verkoopboek	R. Vb
Kasboek	Kb
Bankboek-Kassiersboek	Bb
Giroboek	Gib
Memoriaal-als boek	Mh
Journal id.	Jb
Grootboek	Gb
Magazijnboek (-administratie)	mb
Loonboek (-administratie)	lb
Debiteurenboek (-administratie)	db
Crediteurenboek (-administratie)	cb
Voorraad	v
Magazijnvoorraad	mv
Inventarisboek	Invb
Kostprijs	kpr
Kostprijzenboek	kprb
Bruto Winst	BoW
Netto Winst	NoW
Verlies- en Winstrekening	Wr
Balans	Bal
Voorcalculatie	Vcalc
Nacalculatie	Nacalc
Rekening(en)	r
Post(en)	p
Factuur-facturen	f
Kwitantie(s)	kw
Folio('s)	f°
Tellen, telling	+
De controle van ... met/.....
Eenige practische toepassingen:	
Inkoopfactuur	If
Memoriaalpost No. 48	Mp 48
Grootboekrekening	Gr
Journal folio 17	Jf° 17
De controle van het Debiteurenboek met het Verkoopboek	db/Vb
Het Magazijnboek over de maanden Januari en Februari is niet geteld	mb Jan Feb $\boxed{+}$
De goederen volgens Inkoopfactuur No. 893 zijn niet in de Magazijnadministratie geboekt	If 893 \boxed{mb}

Uit de weinige hierboven gegeven afkortingen is reeds te zien, dat de aantekening E 4 a 1 in het tweede voorbeeld *nog* korter had kunnen zijn, want b.v. de tweede regel in de linkerkolom had maar behoeven te luiden $\boxed{\text{best.bon}}$, f \boxed{mb}

Zoowel de verdere indeeling van het gegeven model als het Dossiënummer, ingevuld in de gegeven voorbeelden, eischen nog eenige nadere toelichting. Het eerste smalle kolommetje op bedoeld formulier dient voor het vermelden der doorloopende volgnummers van de aantekeningen, waaromtrent in het vorige artikel reeds het noodige is medegedeeld.

Het tweede smalle kolommetje dient voor het vermelden van den datum

hetzij, waaronder de desbetreffende post in de administratie is geboekt,

zie in het eerste en tweede voorbeeld de aantekeningen, B 9 b 28 en den datum 6 Mei in de aantekening E 4 a 1 van het tweede voorbeeld,

hetzij, waarop de desbetreffende aantekening is gemaakt

zie den datum 3 Mei in de aantekening E 4 a 1 van het tweede voorbeeld.

Achter de dubbele verticale lijn volgt weder een smal kolommetje, hetwelk dient voor het plaatsn van een contrôle-teeken. De beteekenis daarvan hopen wij te bespreken in een artikel omtrent de „Contrôleteekens”.

De twee andere kolommen, rechts van de dubbele verticale lijn, dienen resp. om aan te teekenen op welke wijze de gemaakte notitie is afgehandeld, zooals hiervoor reeds gezegd, en voor de paraaf van den leider der desbetreffende contrôle, waarop wij in een volgend artikel hopen terug te komen.

Nog dient in dit verband er op gewezen, dat het noodig is, opdat het maken van aantekeningen van de soort, als hiervoor besproken, een doeltreffend middel zijn kan om te geraken tot de doeleinden, in den aanvang van dit artikel omschreven, den assistenten te instrueeren, *alle* opmerkingen omtrent geboekte posten of geconstateerde verschillen onmiddellijk op het daarvoor bestemde formulier aan te teekenen, ook al is van eene foutieve boeking, direct na het constateeren der fout, de herstelpost aan den boekhouder opgegeven. Tevens moet bij *alle* aantekeningen worden vermeld, of en zoo ja, op welke wijze de controleur de verschillen heeft doen herstellen resp. of het verschil dan wel de kwestie, welke aanleiding tot eene opmerking gaf, met den cliënt of diens personeel is besproken en wat hun antwoord was.

Het op de voorbeelden ingevulde Dossiernummer 72214 be- teekent, dat het dossier betrekking heeft op cliënt No. 214 inzake de contrôle over 1927,

terwijl met de 2 achter het cijfer 7 bedoeld is, dat het een cliënt is van het kantoor Amsterdam b.v.

Zou voor cliënten van het kantoor Utrecht eene 3 als aanduidingscijfer zijn vastgesteld, dan moet op het dossier, de mappen en formulieren van cliënt No. 61 van dat kantoor, be- trekking hebbende op de contrôle over 1928 derhalve vermeld worden als Dossiernummer 83061.

Met „cliënt” wordt uiteraard niet altijd de opdrachtgever bedoeld, doch in het algemeen de persoon of het lichaam, wiens administratie gecontroleerd wordt.

Wij zullen op dit onderdeel echter niet verder ingaan, aan- gezien zulks ons zou voeren op het terrein der „Organisatie van het Accountantskantoor”, wat niet de bedoeling van dit artikel is.

Ofschoon „aantekenen” en „vastleggen” hier in wezen synoniem zijn, hebben wij tusschen die twee toch een onder- scheid gemaakt, omdat ook de practijk een onderscheid kent. Met het laatstgenoemde wordt dan bedoeld, het vastleggen in het dossier van gecontroleerde cijfers, een systeem van aan- teekenen, dat ook onder den naam van „doubleeren” bekend is.

Wij stellen ons voor dit onderdeel in een vervolgartikel te behandelen.

G. HARTOG

EFFICIËNTIE.

Red.: L. POLAK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Welke bezuiniging wordt bij de invoering van boekhoud- machines verkregen?

Reeds herhaaldelijk hebben wij erop gewezen, dat bij mecha- nisatie van boekhoudingen slechts in een zeer beperkt aantal

gevallen op werkelijk verkregen bezuiniging door de machines, kan worden gewezen, maar dat vrijwel steeds de bezuiniging wordt verkregen door de eenvoudiger organisatie. Het deed ons genoeg in een Amerikaansch tijdschrift, de driemaande- lijksche publicatie van Harward University, een beschouwing te lezen van de hand van twee medewerkers die als uitslag ge- geven wordt van een door hen ingesteld onderzoek, waarin vrij- wel een zelfde meening als reeds herhaaldelijk door ons werd gegeven, wordt aangetroffen.

Wij laten hier een uittreksel van het desbetreffende artikel volgen:

BEZUINIGING EN EFFICIENCY BIJ HET GEBRUIK VAN BOEKHOUDMACHINES

„Het constateeren van bezuinigingen door invoering van kan- toormachines is moeilijk daar:

1e. de meeste ondernemingen wel hun totale kantooronkos- ten kennen, maar niet de kosten van de verschillende soorten kantoorarbeid.

2e. bij de invoering van machines worden niet dezelfde ge- gevens verstrekt als vroeger.

KOSTEN VAN BOEKEN MET MACHINES

Om de kosten met een bepaalde machine te berekenen moet men het gemiddelde loon weten van den persoon die de machine bedient en het werk dat met de machine wordt verkregen.

De gemiddelde productiviteit van de machine — bedoeld wordt hier natuurlijk Hollerith- en Powers-machine — blijkt uit een dergelijk staatje:

Werkzaamheden	geschat aantal kaarten per uur	gemiddeld werkelijk aantal per uur.
verticaal sorteeren	15.000	11.000
horizontaal sorteeren	24.000	20.000
optellen	9.000	6.000

Wanneer er op 45 kolommen gepunched wordt, kunnen per uur per persoon 360 à 400 kaarten gepunched worden. Bij een minder aantal kolommen kan dat aantal grooter zijn.

Eén bediende is er noodig om de totalen van de automati- sche telmachine op te teekenen en de machine na het uitgooien van de totalen te laten stoppen. Een bediende kan werken hetzij aan 2 sorteerdere, hetzij aan 2 of 3 schrijvende telmachines, hetzij aan één sorteerder en één schrijvende telmachine.

Hieronder een schatting van de kosten aan deze werkzaam- heden verbonden:

xxx.xxx kaarten per maand à \$ x.xx per 1000 \$ xxx.xx

Punchen:

xxx.xxx krt. à 350 per uur = xxxxx uren à xx ct. per uur „ xxx.xx voor loon

Afwerken:

xxx uren (coding) à xx cents per uur \$ xx.xx
xxx uren optellen à xx cents per uur „ xx.xx
xxx uren controleeren à xx cents per uur „ xx.xx „ xx.xx

Bediening Machine:

xxx.xxx krt. gezet op 15 soorten is x.xxx.xxx krt. à 11.000 per uur (of 20.000) is xxx uren op sorteerder à xx cents „ xx.xx